

**O`RTA OSIYO GIDROTEXNIKA INSHOOTLAR TARIXI
SARDOBA VA KORIZLAR MISOLIDA**

Nurbek Begaliyev

ShDPI o`qituvchisi

nurbek050295@gmail.com

Avazov Xumoyun

ShDPI talabasi

xavazov74@gmail.com

Suyarova Shahlo

ShDPI talabasi

shahlosuyarova04@gmail.com

Annotatsiya. O`rta Osiyoning geografik jihatdan joylashuviga e`tibor beradigan bo`lsak asosan suv taqchil hudud ekanligining guvohi bo`lamiz. Shuning uchun bo`lsa kerak bu yerlarda yashaydigan aholi qadimdan suvdan oqilona foydalanishga e`tiborli bo`lishgan. Ko`plab suv inshootlarini qurish bilan birgalikda suv sifatini saqlab qolishga ham e`tibor berishgan. Hatto yurtga bostirib kirgan bosqinchilar ham gidrotexnika vositalarini buzish yoki suvni zaxarlash orqali xalqni bo`ysundirishga urinishgan. Sardoba va korizlar ham suvni saqlash vazifasini o`tagan.

Kalit so`zlar. Sardoba, koriz, suv ombor, Buyuk ipak yo`li, Aleksandr Makedonskiy, Amir Temur, Zarafshon, Qarshi

Yer yuzining dehqonchilik uchun yaroqli kattagina qismida, shu jumladan, Markaziy Osiyoda ham nam tanqisligi mavjud. Shu boisdan insonlar, qadim zamonlardan, tabiiy omillar nomutanosibligini tuzatish hamda yerlarni suv bilan ta`minlashda juda ko`p kuch va mehnat sarf qilib kelgan. Markaziy Osiyoning jug'rofiy joylashgan o`rni, uning arid iqlimi, ya`ni havoning o`ta quruqligi, yozning issiq va yog`insiz bo`lishi, qishning nam hamda sovuq kelishi, ya`ni iqlimning keskin kontinental ekanligi, o`simliklar vegetatsiyasi davrida atmosfera

yogʻinlari kam boʻlishi sababli dehqonchilikda sugʻorish yoʻlini qoʻllashgan. Markaziy Osiyo davlatlarining suv bilan taʼminlaydigan asosiy suv zahiralari Chotqol, Pomir - Oloy va Tyanshan tizma togʻlarida joylashgan.[1-4b] Daryo suvlaridan uzoqda joylashgan togʻ oldi va choʻlga chegaradosh hududlarda asosiy suv manbalaridan yana biri - yer osti suvlari hisoblanadi. Shuning uchun ham bunday viloyatlarda yashagan aholi qadim zamonlardan boshlab yer osti qatlamlardagi boy suv resurslaridan oʻz ehtiyoji uchun foydalanishga harakat qilgan.[2-18b] Markaziy Osiyoda korizlar yordamida yer osti suvidan sugʻorish maqsadida foydalanish amalga oshirilgan. Koriz- yer ostidan oʻtkazilgan murakkab suv inshootidir. Bunday irrigatsiya inshootini qurish nihoyatda qiyin edi. U mashaqqatli qoʻl mehnatidan tashqari, yer osti suvlari toʻplanadigan qatlamni yil mavsumlarida bu suvlar sathida roʻy beradigan oʻzgarishlar va koriz chiqariladigan joy relyefidagi nishablikni juda aniq belgilashni talab etgan.[1-19] Tarixchi olim Eshbolta Qobilov korizga shunday taʼrif bergan edi; koriz yerosti quduq yaʼni yerosti suv qurilmasi, ilk korizlar milodning boshlarida qazilgan. Oʻzbekistonda mana shunday antiqa irrigatsiya inshootlaridan keng foydalaniladigan tumanlardan biri Nurota va Kitobdir. Bu yerlarda qadim zamonlardayoq barpo etilgan korizlardan hozirgi kungacha foydalanib kelinmoqda. Qashqadaryoning Kitob tumanida hozirgacha 13 ga yaqin korizlar saqlanib qolgan. Nurotaliklar korizlar kovlab yer osti suvlarini yer yuziga chiqarish tarixini eramizdan avvalgi 329-327 yillarda Oʻrta Osiyoga bostirib kirgan makedoniyalik Iskandar bilan bogʻlaydilar. Nurotaliklarning hikoya qilishlaricha Iskandar Zulqarnayn Zarafshon vodiysiga qoʻshin tortib kelganda Nurota tizmasining janubiy qanoti Oqtogʻning eng yuqori choʻqqisiga chiqqan. U togʻdan janub tomonga qarab Zarafshon daryosi va obod vodiyni, shimol tomonida esa daraxtsiz keng maysazor yaylovni koʻrgan. Oʻshanda Iskandar yamyashil poyonsiz keng dashtga qarab bu viloyatning daryosi yer ostidan oqar ekan, degan emish. Soʻngra qoʻshinini Nurotaga olib kelib, 366 ta harbiy qism sarkardalariga har biri oʻz otradlari bilan bittadan koriz kovlashi haqida buyruq bergan. Natijada 366 ta koriz kovalanib, Oqtogʻ etaklariga suv

chiqarilgan va Nurota atrofi obod bo'lgan. Korizni kovlashda lag'm (qazilgan quduqlarni bir-biriga birlashtiruvchi teshik) o'tkazish eng mashaqqatli va eng ma'suliyatli ish bo'lib, yer ostisuvlarining yer ustiga oqib chiqishi lag'mning to'g'ri kovlanishiga bog'liq bo'lgan. Buning uchun, birinchidan, quduqlarni birlashtirishda qarama-qarshi tomonlardan kovlanadigan lag'mning biror yoqqa qiyshayib ketishiga yo'l qo'ymay, quduqlarni bir-biriga to'g'ri tutashtira olish, ikkinchidan, koriz orqali yer osti suvlarini yer ustiga oqib chiqishini ta'minlash lozim bo'lgan. Nurotadagi korizlardan birining "Zulm" deb atalishi yer osti suvlarini yer ustiga chiqarishdagi mehnat jarayonining nihoyatda og'irligidan bo'lsa kerak. Ma'lumki, korizlardan bir me'yorda suv oqib turishi uchun ular har yili tozalanib, ta'mirlanadi. Koriz tozalash eng mashaqqatli va og'ir ishlardan hisoblanadi. Chunki, korizdor dehqonlar har yili erta bahorda 20-30 kun davomida korizning ichida suv kechib, lag'm va quduqlar tubiga cho'kkan loyqalarni qazib chiqarganlar [3-18b] O'zbekistonning tog' oldi hududlarida qadim zamonlardan to hozirgi kungacha korizlardan foydalanib kelinmoqda. Masalan, Maston, Mastak, Zulfiqor, Zulum, Mozor, Xayrobod, Sulton, Ko'nchi, Begli, Tayla, Korizcha singari bir qancha korizlardan hanuzgacha foydalanilmoqda.

Sardoba so'zi forscha bo'lib, sard- sovuq, ob- suv degan ma'nolarni anglatadi[4]. Temuriylar davri o'z sardobalari bilan ham tarixda qolgan. Amir Temur davriga oid sardobalar haqida manbalarda aniq ma'lumotlar berilmagan bo'lsa-da, lekin O'rta Osiyoga tashrif buyurgan sayyohlar asarlarida va aholi tomonidan avloddan-avlodga o'tib kelayotgan rivoyatlarda ma'lumotlar bor. Rivoyatlarga ko'ra, Amir Temur askarlariga doimo ikki yoki uch donadan g'isht olib yurishni buyurgan. Buloq bo'ylarida dam olganda o'sha g'ishtlardan sardoba qurdirib, dam olish uchun maskan hozirlar ekan. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, Sohibqiron Amir Temur farmoni bilan qurilgan sardobalar Sirdaryo, Toshkent, Qashqadaryo, Surxondaryo va Jizzax viloyatlarida aniqlangan [6]. Amir Temur qo'shinida miroblik ilmini yaxshi bilgan muhandis sarkarda va askarlar bo'lib, ular qo'shinga oldindan quduq qazib qo'yanlar va ular qaerdan qanday suv olish sirlarini ham yaxshi bilganlar. Zahiriddin

Muhammad Bobur o'z asarida ko'p hududlarga ta'rif berib o'tgan. «Boburnoma»da Qarshi viloyati haqida to'xtalar ekan, suvining kamroqligi, bahori juda go'zal bo'lishi, ekini va qovuni yaxshi bo'lishi haqida ham ma'lumot berib o'tgan. Qarshining ma'na shunday iqlimi suvdan oqilona foydalanishgan undagan. Asosan cho'l hududlarida foydalaniladigan suv inshootlaridan biri bu sardobalardir. O'zbekiston hududida o'rganilgan 44 ta sardobaning 29 tasi esa aynan Qarshi hududida joylashgan. Sardobalarni tuzilishiga qarab usti yopiq hovuzlar deb atash mumkin. Chunki ular pishiq g'ishtdan doira shaklida ishlangan ichi 17 chuqur va usti gumbazli hovuz bo'lib, cho'l manzarasida xuddi ko'chmanchi chorvador aholining o'toviga o'xshab ko'zga tashlanadi. Sardoba hovuzini loyqa bosib, inshootni ishdan chiqarmasligi uchun, sardoba oldiga kattagina suv tindirgich - ochiq hovuz kovlangan. Atrofdan oqib kelgan qor va yomg'ir suvlari avval suv tindirgichda to'planib, undagi loyqa hovuz tubiga cho'kkandan so'ng, toza suv sardobaga quyilgan. Suv tindirgichga chorva mollari kirib qolib suvni ifloslantirmasligi uchun uning atrofi paxsa devor bilan o'ralgan.[2-17]

Hofiz Tanish al-Buxoriyning "Abdullanoma" asarida ham sardobalar haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Unda yozilishicha "Yog'ochli Sardoba" Buxoro xoni Abdullaxon II ning 1579-1583- yillardagi Toshkentga yurish davrida, aniqrog'i 1580-yil barpo etilgan Inshootning g'ishtlari kvadrat shaklda bo'lib, ularning hajmi 25x25x5 smni tashkil etadi. Gumbazning ichki diametri 15 metr, balandligi 12 metrdan iborat bo'lgan. Sardobaning ichki qismida yerdan 2 metr balandlikda yopiq uyasimon tuyuklar joylashgan. Sardoba devorining qalinligi 1.5 metrni tashkil etsa, yuqoriga ko'tarilgan sari yupqalashib boradi va eng yuqori qismida uning qalinligi bir g'isht qalinligiga to'g'ri kelgan. Sardoba qurilishi uchun suv, tuproq va qum alohida toza joydan, ganch esa Qorovulbozor va Nurotadan olib kelingan. Qumga yantoq, qamish, yulg'un kuli qo'shilgan. G'ishtlari ham issiq-sovuqqa g'oyat chidamli bo'lishi lozim bo'lgan. Sardobaning osti doira shaklida bo'lib, suv yerga sizib ketmasligi uchun 3 qavat qoramol, tuya terisi, 3 qavat kigiz, ustiga bir qavat ganch, yuqori qismiga pishiq g'isht yotqizilgan. Sardoba ichiga yorug'lik tushishi va doim haroratni bir xilda saqlash uchun kunchiqar (sharq) va kun botar (g'arb) tomonlarga tuyuklar qo'yilgan.[5].

Sardobalar kuchli suv bosimiga hamda zilzilalarga bardoshli bo'lishi kerak edi. Koriz suvlari tunnellar orqali sardobaning suv omboriga oqib keladi. Sardobaning qalin g'isht devorlari saqlanayotgan suvning isib ketishi va sovib ketishini oldini oladigan izolyatorlar edi.

Sardobalar faqat cho'l hududlarda emas balki, tog'oldi hududlarda ham bunyod etilgan. Ular 2 sig'imli bo'lgan. Biri suvni tindirish vazifasini bajargan bo'lib, tubida loy va boshqa axlatlar cho'kkan. Shunday bo'lsa ham bu yerdagi suvga yana ishlov berish kerak edi va bu avvalgiga nisbatan kamroq mehnat talab qilgan. Ayrim joylarda suvni tozalashda aholi tomonidan sardobaga osh tuzi, ohaktosh va ko'mirdan iborat bo'lgan aralashma qo'shilgan. Bunday ishlov berish natijasida suv uzoq vaqt saqlanib turadi va uning ayniganlik alomati sezilmaydi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, sardoba ham koriz ham aholini suv bilan ta'minlash vazifasini o'tagan va ba'zi vaqtlarda ikkalasi birgalikda foydalanilgan. Lekin hozirgi kunda ko'plari harob holatda. Madaniy meroslarimizni saqlab qolib kelajak avlodga yetkazib berish bizning ajdodlarimiz oldidagi burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I.Majidov, X.Fayziyev, O'. Husanxodjayev, N. Raxmatov GIDROTEXNIKA INSHOOTLARI Toshkent "Ijod-press" 2019
2. Nabijon Narziev Normurodovich Tarix fanini o'qitishda o'quvchilarda suvga oid tushunchalarni shakllantirish. O'qituvchilar uchun uslubiy tavsiya. Toshkent-2016 yil
3. Turkiston xalqlarining irrigatsiya borasidagi tajribasi Rossiya Sharqshunoslari talqinida
4. Массон М. Проблема изучения цистерн-сардоба. – Ташкент: Издание Комитета наук при СНК, 1935. – С. 9.
5. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL SARDOBALARNI SAQLAYLIK Raximov Uchqun Choriyurov Sardor Baxtiyor

6. Султанова, С. Р., & Давлятова, Г. Н. (2023). ЗНАЧЕНИЕ ВАРИАТИВНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РИТОРИЧЕСКОЙ РЕЧИ. "GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, 9(1).